

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймурадов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидъало Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхкаова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдухатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдукодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдукодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoirra Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исматиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТЕНОК НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Бакиева Шахло Хамидуллаевна
Джураев Жамолбек Абдукахарович
Каримбердиев Бахриддин Исмагиллоевич
Ташкентская Медицинская Академия

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТЕНОК НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759246>

АННОТАЦИЯ

Травмы решетчатой пазухи встречается примерно в 3% случаев сочетанных травм околоносовых пазух. Последствия сочетанных травм околоносовых пазух проявляются не только нарушениями функций лица, но и развитием таких осложнений, как посттравматический синусит гайморовых пазух, фронтит, остеомиелит верхней челюсти и костей лба, воспалительные процессы на орбите. Имеющиеся в литературе данные показывают, что от 10 до 65% повреждений лицевого скелета осложняются развитием инфекционно-воспалительных осложнений, развитием стойких деформаций лица, нарушений конфигурации лица, нарушений прикуса и посттравматического синусита.

Ключевые слова: решетчатый пазуха, синусит, лицевой скелет.

Bakieva Shaxlo Xamidullaevna
Djuraev Jamolbek Abdukaxarovich
Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich
Tashkent Medical Academy

RESULTS OF CLINICAL-X-RAY AND FUNCTIONAL EXAMINATION OF PATIENTS WITH COMBINED TRAUMA OF THE ETHMOTAL SINUS AND WALLS OF THE NASO-ZYGO-OCULAR COMPLEX

ANNOTATION

Trauma of the ethmoid sinus occurs in approximately 3% of cases of combined trauma of the paranasal sinuses. The consequences of combined trauma of the paranasal sinuses are manifested not only by disturbances of facial functions, but also by the development of complications such as post-traumatic sinusitis of the maxillary sinuses, frontal sinusitis, osteomyelitis of the upper jaw and forehead bones, inflammatory processes in the orbit. The data available in the literature show that from 10 to 65% of injuries to the facial skeleton are complicated by the development of infectious and inflammatory complications, the development of persistent facial deformations, facial configuration disorders, bite disorders and post-traumatic sinusitis.

Keywords: ethmoid sinus, sinusitis, facial skeleton.

Bakieva Shaxlo Xamidullaevna
Djuraev Jamolbek Abdukaxarovich
Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich
Toshkent tibbiyot akademiyasi

G'ALVIRSIMON BO'SHLIQ VA BURUN-YONOQ-KO'Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO'SHMA JAROHATI BO'LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI

ANNOTATSIYA

G'alvirsimon bo'shliqning shikastlanishi BYoB ning qo'shma jarohatlari orasida taxminan 3% hollarda uchraydi. BYoB qo'shma jarohatining oqibatlarini nafaqat yuzning buzilishida, balki yuqori jag' bo'shliqlarining jarohatdan keyingi sinusiti, frontit, yuqori jag' va peshona suyaklarning osteomiellitlari va orbitadagi yallig'lanish jarayonlari kabi asoratlarning rivojlanishida ham

namoyon bo‘ladi. Adabiyotlardagi mavjud ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, yuz skeletining 10%dan 65% gacha bo‘lgan qo‘shma jarohati infeksiyon va yallig‘lanish asoratlarning rivojlanishi, yuzning doimiy deformatsiyasining rivojlanishi, yuz konfiguratsiyasining buzilishi, prikusning buzilishi va jarohatdan keyingi sinusit bilan asoratlanadi.

Kalit so‘zlar: g‘alvirsimon bo‘shliq, sinusit, yuz skeleti.

Kirish. Qo‘shma jarohatda BYoB devorlariga shikast yetishining tabiati zarbaning yo‘nalishi va kuchiga bog‘liq. Turli mualliflarning ma‘lumotiga ko‘ra, yuqori jag‘ bo‘shlig‘i old devorini jarohatlash uchun 250-300 kg, peshona bo‘shliq uchun esa 360-990 kg zarba kuchi kerakligi qayd etilgan. Bo‘shliqlar old devorlarining bosilgan sinishlari uning old devorining cheklangan maydoniga katta zarba kuchi ta‘sir qilganda paydo bo‘ladi [2].

Ayniqsa, o‘pkaning sun‘iy ventilyatsiya apparatida uzoq vaqt bo‘lgan bemorlarda dimlanish va yiringli jarayon rivojlanadi [15].

Jarohatlanishdan keyingi davrda bo‘shliqda patomorfologik jarayonlar sodir bo‘ladi, qadahsimon hujayralar soni va ularning sekreti ko‘payadi, bu o‘z navbatida kipriksimon epiteliy yuzasida shilliq hajmini oshiradi, natijada kiprikli epiteliy funksiyasining buzilishi sodir bo‘ladi [1-3].

Bundan tashqari, bo‘shliqdagi tarkibning evakuatsiya qilinishi va gaz almashinuvi buzilishi qayd etiladi, bu o‘pkaning sun‘iy ventilyatsiya apparatida og‘ir ahvolda bo‘lgan jabrlanuvchining uzoq gorizontal holati bilan bog‘liq. Bularning barchasi yallig‘lanish jarayonlarining rivojlanishiga olib keladi [4].

BYoB qo‘shma shikastlanishlari orasida peshona bo‘shlig‘i (PB) old devorining sinishi birinchi o‘rinni egallaydi [6].

Bu PB ning topografik va anatomik joylashuvi bilan bog‘liq, PB jarohati tabiati zarbaning kuchi va yo‘nalishiga, bemorning yoshiga va bosh suyagi suyaklarining individual xususiyatlariga bog‘liq [5-11].

Peshona bo‘shliq qalin kortikal qatlam bilan himoyalangan, shuning uchun jarohatlanishga chidamli. Wright D.L. ma‘lumotlariga ko‘ra, PB jarohatining chastotasi 100 000 nafar katta yoshli aholiga 9 ta holatni tashkil qiladi [18].

Erkaklarda yuz yuqori zonasining shikastlanishi ayollarga qaraganda 3,5-4 baravar ko‘p uchraydi. PB jarohatlarining 52-72%ni avtomashina jarohati, 12-26%ni jinoiy jarohatlar, 18%ni sport jarohatlari, 9-11%ni maishiy jarohatlar va 5%ni ish joyidagi jarohatlar tashkil etadi. Peshona bo‘shliq old devorining izolyatsiyalangan sinishi 28-50%, old va orqa devorlarning burun cho‘ntagiga tarqalgan qo‘shma sinishi 49-70% hollarda uchraydi, peshona bo‘shliq orqa devorining izolyatsiyalangan sinishi 3-11% hollarda tashxislanadi.

Natijalar. Ushbu guruhga g‘alvirsimon bo‘shliq va burun-yonoq-ko‘z kompleksi devorlarining qo‘shma jarohati bo‘lgan bemorlar kiritildi. Ya‘ni jarohat qo‘shma xarakterga ega edi.

53% (n=26) bemorlarda burunning yopiq jarohati, qolgan 47% da (n=23) esa, burun suyaklarining ochiq jarohati mavjud edi. Ushbu guruhdagi barcha bemorlar 100% (n=49) bosh og‘rig‘i, yuz og‘rig‘i va bosh aylanishiga shikoyat qildilar. Ushbu guruhdagi bemorlarning 81,6%da (n=40) yumshoq to‘qimalarning shikastlanishi qayd etildi.

Burun suyaklari va g‘alvirsimon bo‘shliq singan bemorlar burun sohasidagi og‘riqlarga (n=49; 100%), bosh og‘rig‘i (n=49; 100%), bosh aylanishi (n=49; 100%), ko‘ngil aynishi (n=20; 40%), burundan qon ketishiga (n=49; 100%) shikoyat qilishdi.

Barcha bemorlarda 100% (n=49) burun suyaklarining sinishi qayd etildi, shundan 40% bemorlarda (n=20) g‘alvirsimon bo‘shliq devorlari shikastlanishi, 30% (n=15) da burun-yonoq-orbita kompleksining sinishi aniqlandi. Ushbu guruhdagi barcha bemorlarga birinchi yordam ko‘rsatilishi qon ketishini to‘xtatish, jarohatga birlamchi xirurgik ishlovini amalga oshirish, nafas olish va yurak-qon tomir tizimi funksiyasini tiklashdan iborat bo‘ldi (1-jadval).

1-jadval

G‘alvirsimon bo‘shliq devorlari va burun-yonoq-orbita kompleksi suyaklari qo‘shma jarohatining simptomlari n=49 (100%)

Simptomlar	Soni	
	abs	%
Peshona sohasida og‘riq	49	100
Bosh og‘rig‘i	49	100
Bosh aylanishi	49	100
Ko‘ngil aynishi	20	40
Burundan qon ketishi	49	100
Yuz yumshoq to‘qimalarining shikastlanishi	40	81,6
Yumshoq to‘qimalarning gematomasi va shishishi	40	81,6
Burun-yonoq sohasining deformatsiyasi	49	100
Teri osti emfizemasi	20	40
“Zinapoya” simptomi	15	30

Tashqi tekshiruv vaqtida yumshoq to‘qimalarning shishishi tufayli yuz assimetriyasi, deformatsiyasi 100% (n=49) bemorlarda, 30% (n=15) bemorlarda esa yonoq sohasida nuqson aniqlandi. Palpatsiya 100% bemorlarda (n=49) og‘riqli bo‘ldi, 40% (n=20) bemorlarda teri osti emfizemasi, 30% (n=15) bemorlarda “zinapoya” simptomi, bemorlarning 30% (n=15) da yonoq sohasi teri sezuvchanligining pasayishi qayd etildi.

MSKT tekshiruvda barcha bemorlarda 100% (n=49) burun suyaklarining sinishi qayd etildi, ulardan 40%da (n=20) g‘alvirsimon bo‘shliq devorlari va 30%da (n=15) burun-yonoq-orbita kompleksi jarohati aniqlandi. MSKTda bemorlarning 40%da (n=20) g‘alvirsimon bo‘shliqda qon borligi aniqlandi. Bemorlarning 100% (n=49) da burun-yonoq-orbita kompleksi suyak bo‘laklarining siljishi qayd etildi (1-rasm).

1-rasm. G'alvirsimon bo'shliqning devorlari sagittal kesma gorizontal kesma

Bundan tashqari, peshona bo'shlig'i jarohatlangan bemorlarda biz (n=11; 22%) burun to'sig'ining qiyshayishi (S-simon, tizma, o'simta), o'rta burun chig'anog'ining pnevmatizatsiyasi (concha bullosa) (n=9; 18%) mavjudligini, burun to'sig'ining C-simon egriligini (n=38; 77%), o'rta burun chig'anog'ining yonga siljishini (n=9; 18%), tumshuqsimon o'siqning gipertrofiyasini (n=11; 22%) aniqladik.

Olfaktometriya ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, bemorlarning 28,5%da (n=14) yengil giposmiya, 43,5%da (n=21) yaqqol giposmiya va 23,5%da (n=11) sezilarli

giposmiya va 4,5%da (n=2) anosmiya mavjud edi (2-jadval). Hid sezishning buzilishi periferik hid refleksining shikastlanishi bilan bog'liq bo'lib, uni olfaktoriyaning buzilishi deb baholash mumkin, suyak bo'laklarining siljishi bo'lmagan bemorlarda burun bo'shlig'i shilliq qavatining shishishi sababli burun bo'shlig'i shilliq qavatining hid bilishi buziladi. G'alvirsimon bo'shliq va yonoq-orbita kompleksi devorlarining sinishi va miya shikastlanishi bo'lgan bemorlarda hid sezishning ham periferik, ham markaziy qismlari buziladi.

2-jadval

G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan va shikastlanmagan bemorlarda olfaktometriya ko'rsatkichlari n=49 (100%)

Hid sezishning buzilishi darajasi	Soni	
	abs	%
I – daraja (0,5%li sirka kislotasining hidini ajrata olmaydi)	14	28,5
II - daraja (sirka kislotasining, etil spirtining hidini ajrata olmaydi)	21	43,5
III – daraja (faqat nashatir spirtining hidini ajrata oladi)	11	23,5
IV – daraja (hech qanday hidni ajrata olmaydi)	2	4,5
Jami	49	100

Bemorlarning ushbu guruhida burun sekretining vorodod ko'rsatkichini (rN) o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, g'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan n=20 bemorlarda kislotali muhitga siljish 7,15±0,007 ni tashkil etgan nazorat guruhiga n=20 nisbatan 5,11±0,003 ni (R<0,05) tashkil etdi va

g'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlanmagan n=29 bemorlarning parametrlari nazorat guruhiga nisbatan pastroq, ya'ni 6,1±0,002 ga teng bo'ldi, ammo g'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan bemorlarga qaraganda pastroq natija qayd etildi (R<0,02) (3-jadval).

3-jadval

G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan va shikastlanmagan bemorlarda burun sekretini ko'rsatkichlari (rN) n= 49 (100%)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi, n=20	G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan, n=20	G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlanmagan, n=29
pH	7,15±0,007	5,11±0,003**	6,1±0,002*

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,02), ** - nazorat guruhi va g'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlanmagan guruh ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,05).

Mukotsiliar klirens natijalari shuni ko'rsatdiki, g'alvirsimon bo'shliq devorlari jarohatlangan n=20 bemorlarda saxarin vaqti g'alvirsimon bo'shliq devorlari jarohatlanmagan guruh va nazorat guruhidagi bemorlarga 18,1±0,03 (R<0,05) qaraganda uzoqroq, ya'ni 22,3±0,04 daqiqa davom etdi, g'alvirsimon bo'shliq devorlari jarohatlanmagan n=29 bemorlarda esa, ushbu

vaqt nazorat guruhiga qaraganda uzoqroq, ya'ni 21,1±0,05 daqiqani tashkil etdi (R<0,02) (4-jadval).

Mukotsiliar klirensning ushbu buzilishlari g'alvirsimon bo'shliq jarohati va burun bo'shlig'i shilliq qavatining shishishi bilan bog'liq bo'lib, bu shilliq harakatining sekinlashishiga olib keldi, suyak bo'laklari siljimagan bemorlarda esa, ushbu buzilish ahamiyatsiz darajada bo'ldi.

4-jadval

G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan va shikastlanmagan bemorlarda burun sekreti ko'rsatkichlari (saxarin vaqti) n= 49 (100%)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi, n=20	G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan, n=20	G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlanmagan, n=29
Saxarin vaqti, daqiqa	18,1±0,03	23,2±0,04**	21,2±0,03*

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,02), ** - nazorat guruhi va g'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlanmagan guruh ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,05).

Bu guruhda burun shilliq qavatining so'rish funksiyasini o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, g'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan n=20 bemorlarda u 76±0,04 daqiqani tashkil etdi, ya'ni midriaz (ko'z qorachig'ining torayishi) nazorat guruhi qiymatidan 9±0,02 daqiqa kechroq sodir bo'ldi

(R<0,05) va g'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlanmagan n=29 bemorlarda, ushbu ko'rsatkich 74±0,05 daqiqaga teng bo'ldi, ya'ni midriaz nazorat guruhi qiymatidan 7±0,04 daqiqaga kechroq sodir bo'ldi (R<0,02) (5-jadval).

5-jadval

G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan va shikastlanmagan bemorlarda burun shilliq qavatining so'rish funksiyasi ko'rsatkichlari n=49 (100%)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi, n=20	G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan, n=20	G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlanmagan, n=29
1%li atropinning so'rish vaqti, daqiqa	67±0,03	76±0,04**	74±0,05*

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,05), ** - nazorat guruhi va g'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlanmagan guruh ma'lumotlariga nisbatan farqlar (P<0,02).

G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan va shikastlanmagan n=49 bemorlarda burunning ajratish (ekskretor) funksiyasi natijalari shuni ko'rsatdiki, g'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan n=20 bemorlarda burunning ajratish funksiyasi - sharchaning massasi 43,3±0,04

mg ni, ya'ni nazorat guruhi massasidan 5,1±0,04 mg og'irroq bo'ldi (R<0,02) va g'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlanmagan n=29 bemorlarda ushbu ko'rsatkich 42,1±0,05 mg ni, ya'ni nazorat guruhi massasidan 4,1±0,04 mg og'irroq natijani tashkil etdi (R<0,01) (6-jadval).

6-jadval

G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan va shikastlanmagan bemorlarda burunning ekskretor funksiyasi ko'rsatkichlari n=49 (100%)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi, n=20	G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan, n=20	G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlanmagan, n=29
Paxtali sharchaning og'irligi, mg	38,1±0,03	43,3±0,04**	42,1±0,05*

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,01), ** - nazorat guruhi va g'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlanmagan guruh ma'lumotlariga nisbatan farqlar (P<0,02).

Rinotsitogramma natijalari shuni ko'rsatdiki, davolash dinamikasida g'alvirsimon bo'shliq va burun-yonoq-orbita kompleksining shikastlanishi bo'lgan bemorlarda nazorat guruhiga nisbatan neytrofillarning ko'payishi kuzatildi. Nazorat guruhidagi neytrofillarning mutlaq soni 53,9±5,7 ga teng,

bemorlarda esa, bu ko'rsatkich birinchi 1-3 kunda 53,8±5,8 ga, 7-kuni 53,7±5,3 ga, 14-kuni esa ortib, 56,9±5,6 ga teng bo'ldi, davolash oxirida, ya'ni 21-kuni 57,1±5,7 ni tashkil etdi, nazorat guruhi ko'rsatkichlariga nisbatan farq sezilarli darjada bo'ldi (R<0,01).

G'alvirsimon bo'shliq devorlari shikastlangan va shikastlanmagan bemorlarda burun bo'shlig'idan olingan surtmani sitologik tekshirish (rinotsitogramma)

Ko'rsatkichlar		Nazorat guruhi n=20	1-3 kun n=22	7 kun n=24	14 kun n=25	21 kun n=26
Neytrofil-lar	% da	49,3±2,7	49,2±2,5	51,1±2,2*	52,3±2,8*	53,2±2,7*
	abs. s.	53,9±5,7	53,8±5,8	53,7±5,3*	56,9±5,6*	57,1±5,7*
Limfotsitlar	% da	0,6± 0,09	0,6± 0,08	0,7± 0,09*	0,7± 0,09*	0,8± 0,07**
	abs. s.	0, 7±0,08	0, 7±0,08	0, 8±0,09*	0, 8±0,09*	0, 9±0,06**
Makrofaglar	% da	0,3±0,06	0,3±0,06	0,3±0,06	0,3±0,06	0,3±0,06
	abs. s.	0,39±0,1	0,38±0,1	0,41±0,1	0,40±0,2	0,42±0,2
Eozinofil-lar	% da	0, 09±0,05	0, 09±0,05	0, 09±0,05	0, 09±0,05	0, 09±0,05
	abs. s.	0,12±0,05	0,12±0,04	0,12±0,04	0,12±0,03	0,12±0,02
Silindrsimon epiteliy	% da	27,87±3,21	27,87±3,2	27,87±3,2	27,87±3,2	27,87±3,2
	abs. s.	26,92±3,08	26,91±3,0	26,93±3,0	26,91±3,0	26,94±3,0
Yassi epiteliy	% da	4,89±0,59	4,88±0,58	4,88±0,58	4,87±0,60	4,91±0,61
	abs. s.	4,12±0,9	4,12±0,9	4,12±0,9	4,12±0,9	4,12±0,9
Cheshuyki	% da	18±4,1	19±4,3	19±4,5*	20±4,3**	21±4,2**
	abs. s.					
Mikroorganism fagotsitozi	% da	22,09±2,5	22,07±2,4	24,09±2,2	25,07±2,1	25,19±2,1
	abs. s.			*	*	**

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (R<0,02), ** - nazorat guruhi va 1-3 kundagi ma'lumotlarga nisbatan farqlar (R<0,01).

Nazorat guruhidagi makrofaglarning mutlaq soni 0,39 ± 0,1 ni tashkil etdi, bemorlarda esa, dastlabki 1-3 kunda 0,38 ± 0,1 ga, 7-kunida 0,41 ± 0,1 ga teng bo'ldi va 14-kunda ko'paydi va 0,40±0,2 ni tashkil etdi (7-jadval), davolash oxirida, ya'ni 21-kunda 0,42±0,2 ga teng bo'ldi, nazorat guruhi ko'rsatkichlariga nisbatan farq sezilarli bo'ldi (R<0,01).

Mikroorganizmlarning fagotsitoz ko'rsatkichi nazorat guruhida 22,09±2,5 ga teng bo'lsa, ushbu ko'rsatkich

bemorlarda birinchi 1-3 kunda 22,07±2,4 ni, 7-kuni 24,09±2,2 ni, 14- va 21-kunlarda esa ortib, 25,07±2,1 ni tashkil etdi va nazorat guruhi ko'rsatkichlaridan sezilarli farq qildi (R<0,01).

Xulosa. Limfotsitlar, eozinofillar, silindrsimon, yassi epiteliy va cheshuyki darajasi nazorat guruhidan farq qilmadi. Davolash dinamikasida 14- va 21-kunlarda burun bo'shlig'ida yallig'lanish kuchayadi degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khasanov US et al. METHOD FOR THE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. - 2022. - T. 2. – no. 01. – S. 64-81.
2. Khakimov AM, Khodjaev A. I., Akhundzhanov N. A. The state of vestibular function in patients with stroke-related disorders in the form of cerebrovascular disorders and background arterial hypertension //Russian Otorhinolaryngology. – 2002. – no. 3. - S. 62.
3. Akhundjanov N. Sostoyanie ostroty slukha u bolnykh s hypertonicheskoy boleznju na fone hypotensivnoy therapy //Stomatologiya. - 2015. - T. 1. – no. 3 (61). - S. 47-50.
4. Makhssitaliev M. et al. The Functional State Of The Mucous Membrane Of The Nasal Cavity And Paranasal Sinuses After Radical And Minimally Invasive Surgical Interventions //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. - 2021. - T. 3. – no. 01. – S. 31-40.
5. Khasanov US et al. A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF ACUTE SENSONEURAL HEARING LOSS OF DIFFERENT GENES //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. - 2023. - T. 3. – no. 02. – S. 14-25.
6. Khasanov US et al. VESTIBULAR ANALYZER TEST RESULT INDICATORS OF COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS ON THE BACKGROUND OF ARTERIAL HYPERTENSION //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. - 2023. - T. 3. – no. 02. – S. 37-44.
7. Khasanov US, Akhundjanov NA, Djuraev JA DYNAMICS OF HEARING DISORDERS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION UNDER THE INFLUENCE OF HYPOTENSIVE THERAPY //International Journal of Medical Sciences And Clinical Research. - 2022. - T. 2. – no. 10. – S. 16-20.

8. Khasanov US, Akhundjanov NA, Djuraev JA INFLUENCE OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY ON VESTIBULAR FUNCTION IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION //International Scientific and Current Research Conferences. - 2022. - S. 117-119.
9. Djuraev JA, Sh K., Akhundzhanov NA A MODERN LOOK AT DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF OBSTRUCTIVE APNEA SYNDROME IN SLEEP : dis. - Science and Technology Publishing House, 2022.
10. Akhundjanov N. Sostoyanie ostroty slukha u bolnykh s hypertonicheskoy boleznju na fone hypotensivnoy therapy //Stomatologiya. - 2015. - T. 1. – no. 3 (61). - S. 47-50.
11. Zulunov BS et al. The importance of genetic factors in the treatment of chronic polyposis rhinosinusitis //Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. - 2023. - T. 2. - S. 71-75.
12. Khasanov US et al. Rezultati analiza chastoty raspredelenie polymorphisma rs1800895 592c> a v gene IL10 sredi bolnyx s XPRS //Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. - 2023. - T. 2. - S. 104-108.
13. Khasanov US et al. RESULTS OF AUDIOMETRICAL INDICATORS OF COCHLEVESTIBULAR DISORDERS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION DISEASE //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. - 2023. - T. 3. – no. 02. – S. 26-36.
14. Khasanov US, Abdullaev UP, Djuraev JA RESULTS OF AUDIOLOGICAL EXAMINATION IN ACUTE SENSORINEURAL HEARING LOSS OF VARIOUS GENESIS //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. - 2022. - T. 2. – no. 01. – S. 24-50.
15. Khasanov US et al. Results of prevalence analysis of IL 12b gene a1188c rs3212227 polymorphism among patients with chronic polyposis rhinosinusitis //Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. - 2023. - T. 2. - S. 109-115.
16. Boymuradov SA et al. CHARACTERISTICS OF DIAGNOSTIC JOINT INJURIES OF THE FACIAL SKELETAL BONE TAKING INTO ACCOUNT THE HEMOREOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BLOOD //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. - 2022. - T. 2. – no. 1. – S. 51-63.
17. Hasanov U. S., Khaitov O. R., Djuraev J. A. PECULIARITIES OF THE STATE OF HEARING AND CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH DEVIATION OF THE NASAL SEPTUM //UZBEKSKIY MEDITSINSKIY JOURNAL. - 2021. - T. 2. – no. 2.
18. Djuraev J. A. i dr. RESULT ANALYSIS CHASTOTY RASPREDELENIE POLYMORPHIZMA RS1800895 592C> A V GENE IL10 SREDI BOLNYX S XPRS //Universum: medicine and pharmacology. – 2023. – no. 3 (97). - S. 11-16.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000